

NATALIA BEKIER¹

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH²

Capital Markets Union

Strona | 61

Streszczenie: W artykule omówiono cel Unii Rynków Kapitałowych (URK) oraz jej wpływ na rozwój rynku kapitałowego w Polsce. URK jest kluczowym projektem Komisji Europejskiej, mającym na celu stworzenie spójnego rynku kapitałowego w całej Unii Europejskiej. Projekt ten ma umożliwić efektywny przepływ kapitału między państwami członkowskimi, zwiększyć efektywność finansowania przedsiębiorstw oraz promować innowacyjne formy finansowania. Analiza zmian w strukturze gospodarczej Polski w latach 2005–2014 pozwala zauważyć wpływ tych zmian na rozwój polskiego rynku kapitałowego. W kontekście URK istotne jest zrozumienie tych procesów oraz ich implikacji dla polskiej gospodarki. Przedstawienie historii powstania URK oraz analiza jej wpływu na Polskę stanowią ważny wkład w dyskusję na temat integracji rynków kapitałowych w Europie.

Słowa kluczowe: Unia Rynków Kapitałowych, państwa członkowskie UE, narzędzia finansowe UE, rynek kapitałowy, obligacje, efektywność.

Abstract: The article discusses the objectives of the Capital Markets Union (CMU) and its impact on the development of the Polish capital market. The CMU is a key project of the European Commission, which aims to create a cohesive capital market across the European Union. This project aims to improve the efficiency of capital flows between member states, increase the efficiency of business financing, and promote innovative forms of financing. Analysis of the changes in Poland's economic structure between 2005 and 2014 allows us to observe the impact of these changes on the development of the Polish capital market. In the context of the CMU, it is crucial to understand these processes and their implications for the Polish economy. The presentation of the history of the establishment of the CMU and the analysis of its impact on Poland constitute a significant contribution to the discourse regarding the integration of capital markets in Europe.

Keywords: Capital Markets Union, EU Member States, EU financial tools, capital market, bonds, efficiency.

Wstęp

W kontekście zglobalizowanego świata finansowego rozwój i integracja rynków kapitałowych stanowią kluczowe elementy zapewniające stabilność i rozwój gospodarczy. Unia Rynków Kapitałowych (URK) będąca ambitną inicjatywą Komisji Europejskiej, (rozpoczęta w 2014 r.) ma na

¹ Autorka jest studentką Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie na kierunku Administracja.

² Praca napisana pod kierunkiem dr. n. ekon. Andrzeja Baranowskiego.

celu stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu finansowego na terenie Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na potrzebę efektywnego przepływu kapitału między państwami członkowskimi, zwiększenia efektywności finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP³ oraz promowania innowacyjnych form finansowania. Rynki kapitałowe w szerszym ujęciu obejmują różnorodne rynki międzynarodowe, krajowe i regionalne, w tym rynki finansowe, dochodowe, kredytowe, inwestycyjne oraz mieszkaniowe⁴. Ich złożona natura odzwierciedla różnorodność instrumentów i możliwości, jakie oferują uczestnikom rynku. W kontekście Unii Europejskiej, Unia Rynków Kapitałowych aspiruje do integracji tych zróżnicowanych rynków, tworząc spójny ekosystem finansowy sprzyjający transgranicznemu przepływowi kapitału i inwestycjom.

Efektywne funkcjonowanie rynku kapitałowego jest bezpośrednio zależne od instytucji, które go tworzą i zarządzają jego działalnością. Polski rynek kapitałowy, będący częścią tego szerszego europejskiego ekosystemu, składa się z różnych instytucji, w tym banków komercyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, funduszy powierniczych, Państwowego Funduszu Inwestycyjnego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, spółek papierów wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Centralnej Tablicy Obrotu⁵.

Współdziałanie tych instytucji jest kluczowe dla zapewnienia płynności, przejrzystości i efektywności rynku, co stanowi fundament dla zdrowego środowiska inwestycyjnego. W opracowaniu szczegółowo analizowane są Unie Rynków Kapitałowych, wpływ na rozwój gospodarczy oraz konkretne przełożenie na sytuację w Polsce. Podkreśla się, jak ważna jest ciągła współpraca między instytucjami finansowymi i rządami państw członkowskich w celu osiągnięcia pełnego potencjału Unii Rynków Kapitałowych, co jest kluczowe dla zapewnienia długoterminowego wzrostu i stabilności gospodarczej w Europie.

Unia rynków kapitałowych jako jeden z kluczowych projektów unii europejskiej

Unia Europejska będąc wiodącym międzynarodowym podmiotem gospodarczym, skupia dwadzieścia siedem państw członkowskich w formie związku o charakterze gospodarczo-politycznym. Jednym z głównych obszarów jest Unia Rynków Kapitałowych, której początki sięgają lipca

³ Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

⁴ Rynek kapitałowy, <https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_kapitalowy> (dostęp 02.01.2024).

⁵ W. Tarczyński, *Rynki kapitałowe i metody ilościowe*, Warszawa 1997, s. 15.

2014 r. Projekt ten, odgrywający znaczącą rolę w europejskim systemie finansowym, jest ciągłą ewolucją w odpowiedzi na zmieniające się warunki gospodarcze. Inicjatywa stworzenia Unii Rynków Kapitałowych wyszła od Jean-Claude'a Junckera, ówczesnego Przewodniczącego Komisji Europejskiej, który powierzył Jonathanowi Hillowi misję stworzenia „wspólnej organizacji rynków, obejmującej wszystkie państwa członkowskie”⁶ do 2019 r. Jak podkreśla ekspert finansowy Michał Czykierda, w lutym 2014 r. Komisja Europejska rozpoczęła trzymiesięczne konsultacje, mające na celu opracowanie planu działania. Proces ten zakończył się w 2015 r., a jego efekty zaprezentowane zostały w Zielonej Księdze⁷.

Ważnym momentem w historii Unii Rynków Kapitałowych był 22 czerwca 2015 r., kiedy to na podstawie obserwacji i analizy pięciu przewodniczących opublikowano raport zawierający szczegółowe informacje dotyczące wdrażania Unii Rynków Kapitałowych i wskazujący na jej potencjalny wpływ na wzrost gospodarczy i integrację finansową w Europie. Projekt ten przyczynić miał się do eliminacji barier dla przepływów kapitału między państwami członkowskimi, zwiększając tym samym efektywność i integrację europejskiego rynku finansowego.

Szczególnie istotne stało się to w kontekście wyzwań gospodarczych, jakie przyniósł kryzys finansowy z 2008 r. oraz potrzeby wsparcia długoterminowych inwestycji w gospodarce UE. Dążenie do ujednolicenia regulacji i standardów, poprawy dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenia ochrony inwestorów, było zatem kluczowe dla realizacji celów Unii Rynków Kapitałowych.

W początkowych etapach wdrażania Unii Rynków Kapitałowych (CMU) dokładne formy jej funkcjonowania nie były rozbudowane w sposób szczegółowy. Skupiono się na orientacyjnym charakterze tych działań. Celem było stworzenie warunków dla poprawy sytuacji na rynkach finansowych, umożliwiając inwestorom i instytucjom lepszy dostęp, rozwijając integrację i zwiększając efektywność.

Główny dokument - Zielona Księga, opracowany przez Komisję Europejską, przedstawiał dwuetapową strategię. Pierwszy etap zakładał wprowadzenie jednolitych regulacji prawnych, aby rynek kapitałowy w każdym z krajów był spójny i uregulowany. Drugi etap miał skoncentrować się na długoterminowych czynnikach wpływających na rozwój w różnych sektorach gospodarczych. Jednolity rynek kapitałowy miał za

⁶ J.C. Juncker, *Mission Letter to Jonathan Hill, Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union*, Bruksela 2014, < <https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do?docId=1864947&cardId=1864946> > (dostęp 03.01.2024).

⁷ M. Czykierda, *Unia Rynków Kapitałowych – Ewolucja czy Rewolucja Europejskiego Modelu Rynku Kapitałowego*, „*Studia Iuridica*” 2018, nr 76, s. 153.

zadanie wyeliminować bariery transgraniczne, zjednoczyć państwa członkowskie i umożliwić rozwój inwestycji, co w efekcie przyczyniłoby się do wzmacniania globalnego rynku kapitałowego.

Wśród priorytetów znalazło się także stworzenie bezpiecznej ochrony dla inwestorów, która zachęciła do angażowania się w bardziej ryzykowne, lecz potencjalnie bardziej dochodowe inwestycje, wprowadzając przy tym element konkurencyjności. Dywersyfikacja finansowania gospodarki europejskiej poprzez różne sektory finansowania, takie jak obligacje, emisje akcji, finansowanie publiczne czy pożyczki, miała na celu zapewnienie stabilności gospodarczej w obliczu ewentualnych kryzysów, dając dostęp do alternatywnych instrumentów finansowania, co byłoby ważne, gdyby tradycyjne metody, takie jak kredyty bankowe, przestały być dostępne. Jednakże realizacja wszystkich założonych celów CMU wiązała się z pewnymi wyzwaniami.

Z jednej strony, unifikacja rynków miała na celu upowszechnienie największych, najbardziej płynnych i efektywnych rynków, minimalizując koszty uzyskania przychodów. Takie rynki miały cieszyć się największym zaufaniem i przyciągać nawet najmniejsze spółki, które do tej pory działały na mniejszych rynkach UE. Z drugiej strony, istniała obawa, że takie podejście mogłoby doprowadzić do marginalizacji mniejszych rynków, jak np. rynku polskiego, co z kolei mogłoby utrudnić finansowanie małych firm.

Aby zapobiec takim, negatywnym, skutkom, konieczne stało się przeprowadzenie dogłębnych analiz oraz wprowadzenie nowych przepisów unijnych, które miałyby na celu ochronę mniejszych rynków przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z centralizacji rynków kapitałowych w Unii Europejskiej⁸.

Unia Rynków Kapitałowych (CMU) stanowi strategiczną odpowiedź na dwa kluczowe wyzwania stojące przed gospodarkami europejskimi. Po pierwsze – CMU jest reakcją na ograniczenia i niedostateczność finansowania gospodarek przez tradycyjny system bankowy w Europie. Wprowadzenie tej unii ma na celu zmniejszenie nadmiernej zależności europejskich przedsiębiorstw od kredytów bankowych, co często stanowiło barierę w rozwoju, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Po drugie – CMU opiera się na wnioskach i doświadczeniach krajów o rozwiniętych rynkach kapitałowych, głównie Stanów Zjednoczonych, które korzystają z systemu anglosaskiego. Analizując strukturę finanso-

⁸ T. Czerwińska, A. Z. Nowak, A. Z., *Rynek Kapitałowy – Szanse i Bariery*, Warszawa 2017, s. 16.

wania w UE i USA, dostrzega się znaczące różnice. W Stanach Zjednoczonych 80% finansowania przedsiębiorstw pochodzi z rynków kapitałowych, podczas gdy w Europie dominuje sektor bankowy, odpowiedzialny za większość udzielanych kredytów. Unia Rynków Kapitałowych dąży do zrównoważenia tej dysproporcji, mając na celu osiągnięcie struktury finansowania, w której 40% stanowią rynki kapitałowe, a 60% sektor bankowy. Taka zmiana ma na celu nie tylko dywersyfikację źródeł finansowania, ale również zwiększenie efektywności i dostępności kapitału dla przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. CMU ma również na celu eliminację istniejących barier w dostępie do kapitału, ułatwiając przedsiębiorstwom i inwestorom korzystanie z rynków finansowych UE. Projekt ten zakłada uproszczenie i ujednoczenie regulacji prawnych, co ma umożliwić łatwiejsze i szybsze pozyskiwanie kapitału, a także zwiększyć przejrzystość i bezpieczeństwo rynków⁹.

W długoterminowej perspektywie działanie Unii Rynków Kapitałowych ma być procesem ciągłym i wieloletnim, wymagającym intensywnej współpracy między państwami członkowskimi UE oraz ich instytucjami finansowymi. Celem jest nie tylko pobudzenie wzrostu gospodarczego, ale także zapewnienie, aby korzyści z integracji rynków kapitałowych dotarły we wszystkie kluczowe sektory gospodarki.

Wprowadzenie CMU ma także na celu zwiększenie odporności europejskich gospodarek na przyszłe kryzysy finansowe, poprzez zapewnienie bardziej zróżnicowanych i elastycznych opcji finansowania. Jednocześnie, realizacja celów CMU wymaga uwzględniania różnic kulturowych i gospodarczych między państwami członkowskimi, co stanowi wyzwanie, ale także szansę na stworzenie bardziej spójnego i efektywnego rynku kapitałowego w Europie. Przejście od dominującego modelu bankowego do modelu bardziej zorientowanego na rynki kapitałowe wymaga również edukacji i przygotowania zarówno przedsiębiorstw, jak i inwestorów do korzystania z nowych możliwości finansowych, jakie oferuje CMU.

Unia rynków kapitałowych na przykładzie polski

W analizowanym okresie 2005–2014 gospodarka Polski nie znajdowała się wśród liderów rozwoju wśród dwudziestu siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej. Najniższy zanotowany wskaźnik wzrostu PKB w tym okresie wyniósł 3,9% rocznie. Pomimo tego, w całym dziesięcioleciu polska gospodarka odnotowała wzrost PKB o 46%, co jest wynikiem

⁹ K. Waliszewski, *Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym* „Nauki o finansach” 2015, nr 2, s. 134.

znaczącym. Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do tego wzrostu, był rozwój silnego rynku wewnętrznego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Te podmioty gospodarcze okazały się niezwykle elastyczne i zdolne do szybkiego dostosowania się do dynamicznych zmian warunków ekonomicznych, co w znacznym stopniu uchroniło Polskę przed skutkami globalnego kryzysu finansowego¹⁰. Warto podkreślić, że Unia stanowi dla Polski szansę na dalszy rozwój gospodarczy, zwłaszcza poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania rynkowego. Jednakże, aby w pełni wykorzystać jej potencjał Polska musi wykazać aktywność na arenie narodowej i europejskiej tworząc warunki sprzyjające integracji z europejskim rynkiem kapitałowym.

Istotnym wyzwaniem będzie również zapobieganie potencjalnym zagrożeniom, które mogą wynikać z globalnej konkurencji i centralizacji rynków kapitałowych. Kluczowe znaczenie będzie miał rozwój mechanizmów pomocniczych wspierających finansowanie MŚP, które są siłą napędową polskiej gospodarki. Jedną z metod na wzmocnienie pozycji Polski na mapie europejskich rynków kapitałowych jest budowa „centrum kapitałowego dla Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie”. Taki ośrodek mógłby stanowić strategiczny punkt dla rozwoju rynków kapitałowych w regionie, oferując nowe możliwości dla inwestorów i przedsiębiorstw. Inicjatywa ta zakłada nie tylko rozwój infrastruktury finansowej, ale również tworzenie korzystnych warunków regulacyjnych i podatkowych, co może przyciągnąć zarówno lokalne, jak i międzynarodowe podmioty. Powyższe działania zostały szczegółowo określone w tabeli nr 1, która przedstawia harmonogram wprowadzenia różnych etapów projektu¹¹.

W obliczu rosnącej konkurencji ze strony alternatywnych platform obrotu, takich jak rynki MTF (Multilateral Trading Facility), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) stoi przed koniecznością znalezienia nowych metod generowania przychodów. Jest to nie tylko kwestia adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, ale także element szerszej strategii, która łączy wizję rozwoju polskiego rynku kapitałowego z ogólnymi planami rozwoju gospodarczego kraju.

¹⁰ Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, *Unia rynków kapitałowych, stanowisko giełdy papierów wartościowych w Warszawie S.A w sprawie koncepcji unii rynków kapitałowych*, s. 5-6, <https://www.gpw.pl/wydarzenie?cmn_id=55392&title=Stanowisko+GPW+w+sprawy+Unii+Rynek%C3%B3w+Kapita%C5%82owych> (dostęp: 06.04.2024).

¹¹ T. Czerwińska, A. Z. Nowak, *Rynek Kapitałowy – Szanse i Bariery*, Warszawa 2017, s. 24-25.

Tabela nr 1. Działania na rzecz zwiększenia roli GPW w Warszawie w finansowaniu polskiej gospodarki

Giełda Papierów Wartościowych			
Emitenci	Inwestorzy	Infrastruktura rynku kapitałowego	Rząd
<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost roli finansowania alternatywnego rynku P2P czyli rynku kryptowalut • Wzrost emisji obligacji korporacyjnych • Wzrost roli funduszy Venture Capital i Private Equity • Uproszczenie obowiązków prospektowych ofert publicznych i informacyjnych oraz obniżenie kosztów dostępu do rynku 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa • Stworzenie koalicji edukacji rynku kapitałowego • Budowanie kultury oszczędzania wśród gospodarstw domowych • Odbudowa zaufania inwestorów do giełdy i rynku kapitałowego • Zwiększenie przejrzystości rynku kapitałowego • Zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym 	<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie kosztów handlu i rozliczeń • Wspieranie rozwoju pośredników na rynku kapitałowym • Rozwój centralnych dyspozytorów papierów wartościowych • Rozwój centralnych izb rozliczeniowych oraz rozwiązań w zakresie ich sankcji i naprawy • Poszukiwanie nowych źródeł przychodów GPW wobec konkurencji ze strony giełd elektronicznych MTF-ów • Budowa lokalnych agencji ratingowych 	<ul style="list-style-type: none"> • Wspieranie strategii giełdy w transakcję gospodarczą rządu (Program Budowy Kapitału w Ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju) • System zachęt podatkowych do inwestowania na giełdzie • System zachęt do oszczędzania długoterminowego i celowego

Źródło: T. Czerwińska, A. Z. Nowak, *Rynek Kapitałowy – Szanse i Bariery*.

Właściwie skonstruowana strategia rozwoju rynku kapitałowego powinna być w pełni zintegrowana z długoterminowymi celami gospodarczymi rządu, uwzględniając zarówno aktualne trendy globalne, jak i specyfikę krajową. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest wzmacnianie roli GPW jako efektywnego i bezpiecznego centrum inwestycyjnego. Należy skupić się na przyciągnięciu nowych inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, poprzez budowanie zaufania do giełdy. Osiągnięcie tego celu wymaga nie tylko stabilnego otoczenia regulacyjnego i przejrzystości rynkowej, ale również aktywnego promowania giełdy i edukacji potencjalnych inwestorów.

W tym kontekście, ważne jest rozwijanie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla uczestników rynku, które podnoszą ich kompetencje inwestycyjne i zrozumienie rynku kapitałowego. Innym aspektem tej strategii jest mobilizacja długoterminowych oszczędności gospodarstw domowych. Zachęty podatkowe i inne instrumenty mogą odegrać kluczową rolę w przekierowaniu oszczędności na rynek kapitałowy, co nie tylko wesprze rynek, ale także przyczyni się do zwiększenia dobrobytu obywateli poprzez partycypację we wzroście wartości rynku. Ważne jest również wsparcie dla pośredników finansowych, takich jak maklerzy i brokerzy. Redukcja kosztów ich działalności na rynku kapitałowym

może przynieść korzyści zarówno im samym, jak i ich klientom, poprawiając ogólną efektywność rynku.

Ponadto planowane jest wsparcie dla rozwoju centralnych depozytów papierów wartościowych oraz centralnych izb rozliczeniowych. Ich rozwój i efektywność są kluczowe dla zapewnienia płynności i stabilności rynku, a także dla wdrażania skutecznych sankcji i procedur naprawczych w przypadku wystąpienia problemów. Wyzwanie stanowi również wspieranie lokalnych agencji ratingowych, co jest szczególnie ważne w kontekście oceny wiarygodności finansowej emitentów z sektora MŚP. Agencje te mogą odegrać kluczową rolę w dostarczaniu transparentnych i wiarygodnych informacji, które są niezbędne dla inwestorów do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Mianowicie, całościowa strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce powinna być wielowymiarowa i obejmować zarówno aspekty regulacyjne, edukacyjne, jak i wspieranie kluczowych instytucji rynku. Tylko w ten sposób możliwe będzie stworzenie silnego, efektywnego i konkurencyjnego rynku kapitałowego, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki¹².

Wdrożenie Unii Rynków Kapitałowych (URK) w Polsce, inicjatywy mającej na celu integrację i harmonizację rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, wywarło znaczący wpływ na polską gospodarkę. Ten ambitny projekt miał na celu zwiększenie efektywności i płynności rynków finansowych w całej Europie, a w Polsce, w latach następujących po jego wprowadzeniu, zaobserwowano istotne zmiany w sposobie finansowania przedsiębiorstw i dynamice rynku kapitałowego. Wzrost liczby emitowanych obligacji korporacyjnych i wzmożona aktywność na rynku akcji znacznie przyczyniły się do dywersyfikacji źródeł finansowania polskich firm, zwłaszcza dla start-upów oraz MŚP, które wcześniej polegały głównie na finansowaniu bankowym.

Przed wprowadzeniem URK polski system finansowy był silnie zorientowany na sektor bankowy. Wprowadzenie Unii Rynków Kapitałowych zainicjowało zmianę, podkreślając i zwiększając rolę rynków kapitałowych w strukturze finansowania gospodarki. W ostatnich latach odsetek finansowania za pośrednictwem rynków kapitałowych wzrósł znacząco, świadcząc o ewolucji polskiego rynku w kierunku modelu zbliżonego do standardów panujących w Unii Europejskiej. Ta zmiana wpłynęła na różne sektory gospodarki: sektor technologiczny, energia odnawialna i biotechnologia zyskały nowe możliwości pozyskiwania kapitału dzięki rozwojowi rynku obligacji i platform crowdfundingowych. Tradycyjne

¹² T. Czerwińska, A. Z. Nowak, *Rynek Kapitałowy...*, s. 26.

sektory, takie jak przemysł ciężki i rolnictwo, również skorzystały na łatwiejszym dostępie do finansowania, co umożliwiło im modernizację i rozwój.

Wprowadzenie URK miało również istotny wpływ na klimat inwestycyjny w Polsce. Dzięki zwiększonej transparentności i lepszym regulacjom, Polska stała się bardziej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. Odnotowano wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich, szczególnie w sektorach o wysokim potencjale wzrostu, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. W kontekście długoterminowych skutków, URK stworzyła podstawy dla bardziej dynamicznego i zrównoważonego rynku finansowego, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju i stabilności gospodarki Polski. Proces adaptacji do nowego systemu nie był jednak wolny od wyzwań. Dostosowanie polskiego rynku kapitałowego do standardów i wymogów URK wymagało nie tylko zmian w przepisach i regulacjach, ale również znaczących działań w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości rynkowej wśród przedsiębiorców i inwestorów. Działania te miały na celu zwiększenie zaufania do giełdy jako bezpiecznego i stabilnego miejsca inwestycji, jak również mobilizację długoterminowych oszczędności gospodarstw domowych. Należy również podkreślić rosnącą rolę Polski w kontekście regionalnym. W ramach Unii Rynków Kapitałowych, Polska zaczęła odgrywać rolę ważną dla inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, przyciągając kapitał i talent z całego regionu. Rozwój lokalnych rynków kapitałowych i wdrażanie nowych instrumentów finansowych, takich jak zielone obligacje czy obligacje społeczne, otworzyły nowe możliwości dla zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania.

Unia Rynków Kapitałowych przyniosła Polsce szereg korzyści, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Proces adaptacji, choć wymagający ciągłego dostosowania i innowacji, stworzył solidne fundamenty dla przyszłego rozwoju i stabilności polskiego rynku kapitałowego, jednocześnie otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorstw, inwestorów oraz całej gospodarki.

Instrumenty unii rynków kapitałowych oraz ich działanie w praktyce

W rozdziale tym autorka stara się omówić Instrumenty Unii Rynków Kapitałowych (URK), które odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rynków kapitałowych w Unii Europejskiej. Wskazuje różne typy instrumentów, takich jak: obligacje korporacyjne i rządowe, akcje i udziały, fundusze inwestycyjne w tym fundusze typu ETF (Exchange-Traded Fund), a także instrumenty pochodne, w tym opcje i kontrakty terminowe. Szczególną uwagę zwrócimy na innowacyjne narzędzia finansowe,

które zyskują na znaczeniu w ramach URK, takie jak: crowdfunding, platformy finansowania społecznościowego, prywatne i publiczne partnerstwa inwestycyjne oraz zielone obligacje i inne instrumenty wspierające zrównoważony rozwój. Kolejnym ważnym elementem rozważań będą regulacje i nadzór nad instrumentami rynku kapitałowego. Przyjrzymy się istotnym regulacjom prawnym i zasadom nadzoru, które mają wpływ na bezpieczeństwo i transparentność rynku oraz roli organów nadzorujących, w tym Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Na koniec, omówimy obecne i przyszłe wyzwania dla instrumentów rynku kapitałowego, badając trendy rozwojowe, innowacje, a także potencjalny wpływ zmian technologicznych i gospodarczych na rynek kapitałowy¹³.

W kontekście Unii Rynków Kapitałowych, rynek kapitałowy w Unii Europejskiej charakteryzuje się wykorzystaniem szeregu kluczowych instrumentów finansowych, które odgrywają istotną rolę w mobilizacji kapitału i finansowaniu gospodarki. Wśród tych instrumentów wyróżnia się obligacje korporacyjne i rządowe. Obligacje korporacyjne są emitowane przez firmy i służą jako sposób na pozyskanie kapitału poprzez długoterminowe zobowiązania kredytowe. Z kolei obligacje rządowe, emitowane przez państwa członkowskie, służą finansowaniu wydatków publicznych i inwestycji.

Kolejnym ważnym elementem rynku kapitałowego są akcje i udziały. Inwestowanie w akcje oznacza nabycie części własności w spółce, co wiąże się z potencjałem zysków z tytułu dywidend oraz wzrostu wartości kapitału. Udziały w spółkach oferują inwestorom możliwość partycypowania w zyskach i majątku firmy, a także głosowania w ważnych kwestiach korporacyjnych.

Fundusze inwestycyjne, w tym fundusze typu Exchange-Traded Fund (ETF), stanowią kolejną kategorię ważnych instrumentów. Pozwalają one inwestorom na dywersyfikację portfela inwestycyjnego poprzez zakup jednostek funduszu, który z kolei inwestuje w szeroki zakres aktywów, od akcji po obligacje i inne instrumenty finansowe. Instrumenty pochodne, takie jak opcje i kontrakty terminowe, również odgrywają znaczącą rolę. Pozwalają one na zabezpieczenie przed ryzykiem czy spekulacją na zmianach cen aktywów bazowych. Opcje dają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży aktywów po ustalonych cenach, natomiast kontrakty terminowe są umowami zobowiązującymi do kupna lub sprzedaży aktywów w przyszłości po wcześniej ustalonej

¹³ A. Janc, K. Waliszewski, P. Mikołajczak, *Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce*, Warszawa 2015.

cenie. Wspomniane instrumenty finansowe odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, umożliwiając gromadzenie kapitału, inwestycje oraz zarządzanie ryzykiem. Ich różnorodność i dostępność są istotne dla stabilności i dynamiki europejskiego rynku finansowego, otwierając szerokie możliwości dla inwestorów i emitentów.

W ramach Unii Rynków Kapitałowych rynek w Unii Europejskiej wciąż ewoluuje, przyjmując nowe, innowacyjne narzędzia finansowe. Te narzędzia mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności finansowania gospodarek europejskich, ale także odpowiadają na specyficzne potrzeby różnych segmentów rynku, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią kluczowy element europejskiej struktury gospodarczej. Jednym z takich narzędzi jest crowdfunding, który umożliwia gromadzenie kapitału od wielu inwestorów, głównie przez platformy internetowe. Jest to metoda szczególnie atrakcyjna dla start-upów oraz MŚP, które mogą w ten sposób pozyskiwać środki na rozwój, nie polegając wyłącznie na tradycyjnych formach finansowania, takich jak kredyty bankowe. Crowdfunding otwiera nowe możliwości finansowania innowacji i projektów o charakterze społecznym, kulturalnym czy naukowym. Innym przykładem są prywatne i publiczne partnerstwa inwestycyjne, które łączą zasoby sektora publicznego i prywatnego, aby realizować projekty o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gospodarczego. Takie partnerstwa często koncentrują się na dużych projektach infrastrukturalnych, technologicznych czy energetycznych, które ze względu na swoją skalę i znaczenie wymagają współpracy i finansowania zarówno ze strony państwa, jak i prywatnych inwestorów.

W kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju, coraz większą rolę odgrywają zielone obligacje. Są to instrumenty dłużne, których środki pozyskane z emisji są przeznaczane na finansowanie projektów ekologicznych, takich jak: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna czy czysty transport. Zielone obligacje zyskują na popularności zarówno wśród inwestorów, jak i emitentów, którzy coraz częściej kierują swoje działania w stronę odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Ważnym elementem innowacyjnych narzędzi finansowych w ramach URK jest również rozwój technologii finansowych, czyli fintech. Technologie te umożliwiają rozwój nowych form finansowania i inwestowania, jak również zwiększają dostęp do rynków kapitałowych dla szerokiej grupy przedsiębiorstw i inwestorów. Fintech wpływa na ułatwienie dostępu do informacji, przyspieszenie transakcji i obniżenie kosztów operacyjnych, co jest szczególnie istotne w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw.

Podsumowując należy stwierdzić, że innowacyjne narzędzia finansowe w ramach Unii Rynków Kapitałowych odgrywają kluczową rolę

w modernizacji i rozwoju europejskiego rynku kapitałowego. Dzięki nim możliwe jest wsparcie zrównoważonego rozwoju, innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego i finansowej stabilności w Europie. Instrumenty kapitałowe odgrywają zasadniczą rolę w finansowaniu gospodarki, umożliwiając efektywny przepływ kapitału pomiędzy inwestorami a przedsiębiorstwami.

W kontekście Unii Rynków Kapitałowych (URK), która skupia się na zwiększeniu efektywności rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, instrumenty te nabierają jeszcze większego znaczenia. Założenia URK koncentrują się na ułatwieniu przepływu kapitału do przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (MŚP), które są motorem wzrostu gospodarczego. URK ma na celu także zwiększenie napływu inwestycji z innych regionów świata, co ma być osiągnięte poprzez zmianę formuły finansowania przedsiębiorstw, zwiększając udział finansowania poprzez rynki kapitałowe wobec finansowania bankowego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), jako największa giełda w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, odgrywa kluczową rolę w tym procesie. GPW nie tylko oferuje platformę dla obrotu instrumentami finansowymi, ale także promuje transparentność i bezpieczeństwo obrotu, co jest istotne dla zdrowego funkcjonowania rynku kapitałowego. Jednakże, z punktu widzenia całego rynku kapitałowego UE, udział GPW w kapitalizacji i obrotach giełdowych jest stosunkowo mały. Polska gospodarka, rozwijająca się w tempie 3,9% rocznie w latach 2005-2014, zyskała na znaczeniu dzięki sektorowi MŚP. W tym kontekście URK ma potencjał do dalszego wspierania wzrostu gospodarczego Polski poprzez udostępnianie nowych źródeł finansowania dla MŚP. Obecnie, większość kapitalizacji na GPW nie przekracza 100 mln euro, a kapitalizacja 96% spółek wynosi poniżej 1 mld euro, co wskazuje na dominację MŚP na polskim rynku kapitałowym.

W kontekście rynku obligacji, GPW odgrywa kluczową rolę w Polsce, notując obligacje i listy zastawne wyemitowane przez różne podmioty. Większość emisji nieskarbowych na GPW to emisje o wartości poniżej 100 mln euro, co również wskazuje na istotną rolę MŚP. Unia Rynków Kapitałowych poprzez swoje założenia ma na celu zwiększenie efektywności rynków kapitałowych, zmniejszenie kosztów pozyskiwania finansowania, poprawę efektywności rynków kapitałowych, a tym samym obniżenie kosztów finansowania dla gospodarki. W szczególności, zwiększenie dostępności pozabankowych źródeł finansowania dla MŚP ma przyczynić się do poprawy odporności gospodarek europejskich i zwiększenia inwestycji bez jednoczesnego zwiększania zadłużenia. Podsumowując, rola i funkcjonowanie instrumentów kapitałowych w praktyce, szczególnie w kontekście Unii Rynków Kapitałowych, są kluczowe dla rozwoju gospodarczego, poprzez zapewnienie efektywnego przepływu

kapitału i dostępu do różnorodnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Przy odpowiedniej regulacji i rozwoju rynku kapitałowego, URK ma potencjał do zwiększenia efektywności finansowania gospodarek europejskich, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej w Europie. W kontekście Unii Rynków Kapitałowych (URK), regulacje i nadzór nad instrumentami rynku kapitałowego stanowią kluczowy element zapewniający transparentność, stabilność i efektywność rynku. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odgrywa znaczącą rolę w realizacji tych celów, promując wysokie standardy w obrocie instrumentami finansowymi i wspierając rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Jednym z fundamentalnych założeń URK jest zwiększenie efektywności rynków kapitałowych w UE, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia i egzekwowania odpowiednich regulacji prawnych.

Zadaniem tych regulacji jest ułatwienie przepływu kapitału, szczególnie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także zwiększenie napływu inwestycji z innych regionów świata¹⁴. Dąży się do tego poprzez zmianę formuły finansowania przedsiębiorstw, zwiększając udział finansowania poprzez rynki kapitałowe wobec finansowania bankowego. GPW jako największa giełda w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, koncentruje się na podnoszeniu atrakcyjności rynku kapitałowego jako źródła pozyskiwania i lokowania kapitału. Kładzie nacisk na podnoszenie poziomu przejrzystości oraz bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi, co jest kluczowe dla zdrowego funkcjonowania rynku kapitałowego.

W tym celu GPW wspiera rozwój gospodarczy, buduje kulturę inwestowania oraz tworzy warunki do rozwoju międzynarodowego centrum kapitałowego. Komisja Europejska (KE), w ramach URK, zamierza stworzyć podstawy funkcjonowania Unii Rynków Kapitałowych, które mają obejmować wszystkie kraje członkowskie. Planowane są rozwiązania mające zapewnić bezpośredni przepływ kapitału od inwestorów do przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz uczynić system finansowy bardziej stabilnym poprzez lepszą dywersyfikację źródeł finansowania. GPW podkreśla, że przy tworzeniu kolejnych regulacji i ułatwień należy pamiętać o lokalnym charakterze i wielkości poszczególnych rynków. Istotne jest, aby regulacje wspierały rozwój wszystkich rynków, a nie tylko największych giełd europejskich¹⁵.

¹⁴ P. Messina, *Finance for SMEs: European Regulation and Capital Markets Union: Focus on Securitization and Alternative Finance Tools*, Wolters Kluwer 2019.

¹⁵ Giełda Papierów Wartościowych, *Unia Rynków Kapitałowych...*, s. 1-3

W szczególności, ryzykiem dla polskiego rynku kapitałowego mogłoby być stworzenie warunków, które sprzyjałyby wyłącznie dalszemu rozwojowi dużych giełd. Rola GPW w realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy, jako elementu strategii URK, obejmuje wspieranie inwestycji poprzez rozwój i integrację rynków kapitałowych. Giełda ma za zadanie rozwijać efektywne mechanizmy przepływu kapitału i towarów, oferując konkurencyjne - jakościowo i cenowo - usługi giełdowe i rozliczeniowe, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów, w tym przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu.

Podsumowując należy stwierdzić, że regulacje i nadzór nad instrumentami rynku kapitałowego w ramach URK mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, przejrzystości i efektywności rynku kapitałowego. Działania GPW w tym zakresie są zgodne z założeniami URK i mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego Polski i Europy poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji oraz rozwijanie kultury inwestowania.

W rozdziale dotyczącym regulacji i nadzoru nad instrumentami rynku kapitałowego istotne jest podkreślenie, że Unia Rynków Kapitałowych (URK) ma na celu ułatwienie przepływu kapitału i jego transferu do przedsiębiorstw w 28 krajach Unii Europejskiej, a także zwiększenie napływu inwestycji z innych regionów świata. Polska gospodarka, rozwijająca się w tempie około 3,9% w latach 2005–2014, wzrosła o 46%, podczas gdy PKB całej UE wzrósł o 93%. W okresie kryzysu finansowego Polska, dzięki sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jako jedyny kraj UE osiągnęła wzrost gospodarczy.

W kontekście URK, sektor MŚP w Polsce, którego średnia kapitalizacja spółek notowanych na GPW wynosi około 171 mln EUR, jest uznawany za motor wzrostu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), będąc największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem kapitalizacji i obrotów, ma jednak niewielki udział w całym rynku kapitałowym UE, co stanowi wyzwanie w kontekście integracji z rynkiem europejskim. W ocenie GPW, pierwszy etap projektu URK powinien skupić się na inicjatywach podnoszących atrakcyjność rynku kapitałowego, zwiększaniu przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi, zachęcaniu do średnio i długoterminowego oszczędzania i inwestowania, eliminowaniu ograniczeń dla MŚP oraz zapewnianiu skalowalności rozwiązań z jednolitą implementacją na poziomie krajowym¹⁶.

Istotne jest również uwzględnienie lokalnego charakteru i wielkości

¹⁶ Giełda Papierów Wartościowych, *Unia Rynków Kapitałowych...*, s. 3-4

poszczególnych rynków. Ryzykiem dla polskiego rynku kapitałowego może być stworzenie warunków wspierających jedynie rozwój dużych giełd europejskich. URK ma na celu odblokowanie części aktywów zgromadzonych w depozytach bankowych i kierowanie ich poprzez rynek kapitałowy do przedsiębiorstw, co może dać oszczędzającym wyższą stopę zwrotu, a przedsiębiorcom tańszy dostęp do kapitału. W kontekście globalnym, firmy w UE w około 60% polegają na finansowaniu bankowym, podczas gdy w USA przedsiębiorcy w 80% korzystają z finansowania pozabankowego. Ta różnica w podejściu do finansowania pokazuje potencjał i wyzwania dla europejskiego rynku kapitałowego, zwłaszcza w Polsce, gdzie dominuje finansowanie bankowe. Podsumowując, regulacje i nadzór nad instrumentami rynku kapitałowego w kontekście Unii Rynków Kapitałowych powinny uwzględniać różnice w rozmiarach i strukturze rynków poszczególnych krajów, a także potrzebę zrównoważonego rozwoju, który umożliwi zarówno większym, jak i mniejszym giełdom korzystanie z potencjału URK.

Wnioski i perspektywy rozwoju instrumentów rynku kapitałowego w kontekście Unii Rynków Kapitałowych (URK) są kluczowe dla zrozumienia przyszłych kierunków zmian w ramach URK. Dokument "Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w sprawie Unii Rynków Kapitałowych" dostarcza istotnych informacji, które mogą być wykorzystane do sformułowania podsumowania i wniosków dla rozdziału 3. GPW podkreśla wagę URK jako inicjatywy, która może przynieść znaczące korzyści dla polskiego rynku kapitałowego i gospodarki w ogóle. Unia Rynków Kapitałowych poprzez eliminowanie barier i ograniczeń w dostępie do rynku kapitałowego oraz wprowadzenie sprzyjających rozwiązań legislacyjnych, może zwiększyć efektywność i przejrzystość rynków, a tym samym przyczynić się do wzrostu zaufania inwestorów.

Jednym z kluczowych wniosków GPW jest potrzeba tworzenia nowych impulsów dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju rynków kapitałowych w Europie, a nie tylko koncentracji na harmonizacji i forsowaniu kolejnych inicjatyw legislacyjnych. GPW podkreśla, że Unia Rynków Kapitałowych powinna skupić się na dostarczaniu bodźców motywujących różnorodne kategorie emitentów i inwestorów do obecności na rynku. GPW zwraca też uwagę na konieczność uwzględnienia interesów krajowych uczestników rynku w procesie implementacji przepisów unijnych. Podkreśla również potrzebę ograniczenia arbitrażu regulacyjnego, umożliwienia bankom bezpośredniego dostępu do rynku oraz liberalizacji polityki inwestycyjnej OFE.

W kontekście wyzwań, GPW dostrzega ryzyka, które mogą pojawić się w przypadku braku precyzyjnego określenia właściwych sposobów realizacji celu wyznaczonego przez URK. GPW stoi na stanowisku, że

stworzenie konkurencyjnego rynku wewnętrznego wymaga nie tylko działań na rzecz eliminowania barier, ale również stworzenia nowych impulsów dla jego rozwoju.

Podsumowując, GPW wskazuje, że Unia Rynków Kapitałowych będzie wartościowa dla jej polskich uczestników, jeśli wesprze rozwój polskiego rynku kapitałowego. Ważne jest, aby URK w równym stopniu służyła interesariuszom ze wszystkich 28 państw członkowskich, a wzrost jednych rynków nie odbywał się kosztem osłabienia pozycji i znaczenia pozostałych. Ostatecznie, GPW zaleca skoncentrowanie się na projektach priorytetowych, które przyczynią się do osiągnięcia celów URK, takich jak: podniesienie atrakcyjności rynku kapitałowego, poprawa zasad ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach, ujednoczenie standardów funkcjonowania krajowych organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz promowanie najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w spółkach.

Zakończenie

Artykuł, w zamiarze autorki, stanowić ma kluczowy element syntetyzujący główne aspekty Unii Rynków Kapitałowych (URK) oraz wpływ na rozwój rynku kapitałowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski. Unia Rynków Kapitałowych, będąca inicjatywą Komisji Europejskiej, powstała z myślą o stworzeniu spójnego i zintegrowanego rynku kapitałowego, który umożliwi efektywny przepływ kapitału pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Jej powstanie i ewolucja są odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającej się gospodarki europejskiej oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą globalny rynek finansowy. Projekt URK, zapoczątkowany w 2014 r., zainicjował szereg zmian strukturalnych i regulacyjnych w systemie finansowym UE. Wdrożenie Unii Rynków Kapitałowych miało na celu nie tylko zwiększenie efektywności finansowania przedsiębiorstw, ale także stworzenie solidnych podstaw dla stabilnego i dynamicznego rozwoju gospodarek krajów członkowskich.

Wśród licznych korzyści płynących z URK wymienić należy: ułatwienie dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, dywersyfikację źródeł finansowania oraz promowanie innowacyjnych form finansowania, takich jak crowdfunding i zielone obligacje. W kontekście polskiego rynku kapitałowego, wprowadzenie URK przyniosło znaczącą transformację. Polska, będąc gospodarką dynamicznie się rozwijającą, zyskała na znaczeniu dzięki Unii Rynków Kapitałowych. Rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako kluczowej instytucji rynku kapitałowego w Polsce, odzwierciedla zmiany zachodzące w skali europejskiej. Dzięki URK, polskie przedsiębiorstwa zyskały nowe możliwości pozyskiwania kapitału, co przyczyniło się do wzrostu inwestycji, za-

równy krajowych, jak i zagranicznych, a także do rozwoju różnych sektorów gospodarki.

Jednakże wdrażanie Unii Rynków Kapitałowych wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Niezbędne jest dostosowanie krajowych systemów finansowych do standardów i wymogów URK, co wymaga ciągłej pracy regulacyjnej i edukacyjnej. Ponadto istotne jest monitorowanie i ocena wpływu URK na mniejsze rynki, takie jak rynek polski, aby zapewnić ich konkurencyjność i zrównoważony rozwój. Wnioski płynące z analizy Unii Rynków Kapitałowych podkreślają jej znaczący wpływ na kształtowanie się europejskiego rynku finansowego. URK przyczyniła się do zwiększenia transparentności i efektywności rynku, co jest kluczowe dla zdrowego funkcjonowania systemu finansowego i rozwoju gospodarczego. Unia stanowi także istotny element w strategii wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej w Europie. Dalszy rozwój i udoskonalanie struktur URK będzie wymagał ciągłego dialogu między instytucjami finansowymi, regulatorami oraz uczestnikami rynku, aby dostosować system do zmieniających się warunków rynkowych i ekonomicznych.

Podsumowując, Unia Rynków Kapitałowych stanowi kluczowy element w kształtowaniu przyszłości europejskiego rynku kapitałowego. Jej rola w ułatwianiu dostępu do finansowania, promowaniu innowacji oraz zapewnianiu stabilności finansowej jest niezaprzeczalna. W kontekście polskiego rynku, URK stanowi szansę na rozwój i integrację z europejskim systemem finansowym, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i dynamizmu gospodarki. Wyzwania związane z wdrażaniem i adaptacją do standardów URK wymagają jednak uwagi i działań zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim

Bibliografia

- Czerwińska T. Nowak A. Z., Rynek Kapitałowy – Szanse i Bariery, Warszawa 2018.
- Czykierda M., Unia Rynków Kapitałowych – Ewolucja czy Rewolucja Europejskiego Modelu Rynku Kapitałowego, „Studia Iuridica” 2018, nr 2.
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Unia rynków kapitałowych, stanowisko giełdy papierów wartościowych w Warszawie S.A w sprawie koncepcji unii rynków kapitałowych, s. 5-6,
<https://www.gpw.pl/wydarzenie?cmn_id=55392&title=Stanowisko+GPW+w+sprawie+Unii+Rynek%C3%B3w+Kapita%C5%82owych> (dostęp: 06.04.2024).
- Janc A., Waliszewski K., Mikołajczak P., Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2015.
- Juncker J. C., Mission Letter to Jonathan Hill, Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, Bruksela 2014,
<<https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do?docId=1864947&cardId=1864946>> (dostęp 03.01.2024).
- Messina P., Finance for SMEs: European Regulation and Capital Markets Union: Focus on Securitization and Alternative Finance Tools, Wolters Kluwer 2019.
- Rynek kapitałowy, <https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_kapitalowy> (dostęp 02.01.2024).
- Tarczyński W., Rynki kapitałowe i metody ilościowe, Warszawa, 1997
- Waliszewski K., Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym, „Nauki o finansach” 2015, nr 2.